

ҚУМЛИ ДАҲАЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК ВА ГЕОКИМЁВИЙ ҲОЛАТИ

В.Ю.Исақов

Биология фанлари доктори, профессор, ҚДПИ

М.А.Юсупова

Биология фанлари фалсафа доктори (PhD), ФарДу

mohidil_yusupova@mail.ru Ўзбекистон

Аннотация. Тупроқларнинг физик-механик хоссалари ўрганилган. Тупроқнинг унумдорлигига суғоришнинг таъсири очиб берилган, унумдорлигини оширишнинг янги усуллари келтирилган.

Таянч сўзлар: суғориш сувлари, тупроқ, қумликлар, канал, механик таркиб.

Аннотация. Изучены физико-механические свойства грунтов. Объяснено влияние орошения на плодородие почвы, представлены новые методы повышения плодородия почвы.

Ключевые слова: поливная вода, почва, пески, русло, механический состав.

Abstract. The physical and mechanical properties of soils have been studied. The influence of irrigation on soil fertility is explained, new methods of increasing soil fertility are presented.

Key words: irrigation water, soil, sands, channel, mechanical composition.

Инсон омилининг кучли таъсирида қумли даҳаларнинг экологик ва геокимёвий ҳолати ўзгарган. Ўзгаришларнинг ифодаланиш даражаси қумликларнинг қачон ўзлаштирилганлигига ва қўлланилаётган мелиорация ҳамда агротехника усулларига боғлиқ. Айниқса, суғориш манбалари, суғориш сувининг лойқалиги алоҳида аҳамиятга эга.

Суғориш шахобчалари ва коллектор-зовурлардан чиқарилган чўкинди – рашадан тупроқнинг экологик ҳолатини яхшилаш мақсадида А.А.Нигматов,

(1st international scientific and practical conference)

Қ.М.Мирзажонов, С.Х.Закирова ва бошқалар томонидан тадқиқотлар ўтказилган.

Қ.Мирзажонов ва С.Х.Закировалар зовурлардан чиқарилган лойқаларни Марказий Фарғонанинг бархан қумларини ўзлаштиришда сунъий “экрaн” ҳосил қилиш билан қумларнинг унумдорлигини ошириш мақсадида гектарига 800-1000 тонна 50-70 см чуқурга солишни тавсия қиладилар.

Озиқа элементларининг ҳаракатчан шакллари сингдириш ҳажми сифимининг кичиклиги туфайли жуда кам миқдорда сақлайди. Бу хоссаларнинг деҳқончилик юритишдаги таъсирини камайтириш ёки юмшатиш учун қумларнинг механик таркибини оғирлаштириш, яъни оғир механик таркибли тупроқ солиш керак.

Йиллар давомида коллектор ва зовурлардан чиққан лойқа-чиқинди – рашалар тўпланиб дала четларини эгаллаб, бир қанча майдонни банд қилиб ётибди. Рашаларнинг таркиби ўрганилганда ўсимлик учун зарур бўлган NPK миқдорининг етарлича бўлиши ва қишлоқ хўжалик экинларининг озиқа элементларига бўлган талабини қондиришини ҳисобга олиб фермер хўжалиги майдонларига лойқа-чўқинди – рашалардан кенг фойдаланилди.

Марказий ва Ғарбий Фарғона ҳудудининг катта қисмида сизот сувлари сатҳи ер юзасига яқин жойлашган, тупроқлар гидроморф шароитларда ривожланади. Суғориш сувлари гидроморф тупроқлар кесмаси учун меъеридан ортиқ қўшимча намланиш манбаи бўлиб, гидроморфизм жараёнини кучайтиради. Бу ҳудудларда сизот сувларининг тартиботини мўътадил ҳолатда бўлишини таъминлаш учун коллектор-зовур тўри қурилган. Уларнинг солиштирма узунлиги гектарига 40-60 км ни ташкил қилади.

Зовурлар кўпинча намни хуш кўрувчи сув ўсимликлари билан қопланади, тубида эса лойқа маҳсулотлари тўпланади. Зовурлар даврий равишда ўсимлик ва қуйқалардан тозаланади. Улар дала четларида, зовурлар ёқаси бўйлаб узлуксиз катта уюмларни ҳосил қилади, айти вақтда ердан фойдаланиш коэффициентини пасайтиради.

1- жадвал.

(1st international scientific and practical conference)

**Катта Фарғона канали ва Катта Андижон каналларининг
лойқаларидан олинган намуналар таркиби**

№	Чиринди %	Ҳаракатчан мг/кг	
		P ₂ O ₅	K ₂ O
Катта Фарғона канали лойқаси			
1	1,50	46,12	400<
2	1,69	26,75	150,0
3	0,97	22,50	400<
Катта Андижон канали лойқаси			
1	0,72	19,5	145,62
2	0,85	30,0	400<

Рашаларнинг механик таркиби оғир кумоқ ва гилдан иборат. Уларда чиринди миқдори 1,50%, вақт ўтиши билан ортади. Чунки рашаларда ўсимлик қолдиқлари кўп, улар маълум вақт давомида чирийди ва парчаланadi. Айниқса, узoқ йиллар туриб қолган рашадаги биомасса фаол минераллашади. Коллектор рашасида биринчи йили гумусга нисбатан органик қолдиқларни кўп сақлайди.

А.Н.Нигматовнинг қайд этишига кўра азот ва фосфорнинг ялпи миқдорлари ҳам ўсимлик ўзлаштира оладиган ҳаракатчан шакллари миқдори ҳам гумус сингари рашаларнинг сақланиш муддати ортиши билан кўпаяди.

2-жадвал.

Коллектордан чиқарилган рашанинг айрим хоссалари

Т.р.	Кўрсаткичлар номи	Қийматлар
1	Физик лой, %	45-55
2	Лойқа фракциялари, %	15-20
3	Солиштира масса, гр/см ³	2,68
4	Сувли сўримда қуруқ қолдиқ, %	1,165
5	Хлор, %	0,010
6	Гумус, %	1,59

7	Фосфор, %	0,180
8	Калий, %	2,50
9	P ₂ O ₅ , мг/кг	46,1
10	K ₂ O мг/кг	400
11	C ₄ O ₂ карбонатлар	9,5
12	SO ₄ гипс	0,750

Рашалардан карбонатлар CO₂ нинг миқдори 10-12% дан ошади. Карбонатларнинг кўп бўлиши ташлама сувларнинг гидрокарбонатлиги юқори бўлиши билан боғлиқ, чунки улар тупроқ ва тупроқ-замин жинсларидан ювилиб туради. Гипс миқдори рашада кўп эмас, асосан юза қисмида тўпланади ва рашанинг қуйи қисмлари томон камаяди. Рашаларнинг юзаси, одатда, тузларнинг оппоқ ғубори ва чанги билан қопланган бўлади.

Шундай қилиб, коллектор-зовур рашалари ҳам ижобий ҳам салбий хоссаларга эга. Аммо уларнинг сақланиш муддати ортиши билан асосий унумдорлик кўрсаткичлари яхшиланади.

Марказий Фарғонанинг қумли ҳудудлари ва унга туташ ерлардаги КЗТ бўйларидаги рашалар механик таркибига кўра, асосан, оғир қумоқ ва гил бўлиб, физик соз миқдори 45-55 % ва лойқа фракциясининг миқдори 15-20 % ни ташкил қилади. Озиқа элементларининг миқдори қумдагига нисбатан анча юқори. Бундай рашанинг қумли майдонларга, қумнинг физик хоссаларини яхшилаш (механик таркибини оғирлаштириш, қовушқоқлик ва илашимликни юзага келтириш ва кучайтириш, сув ўтказувчанликни камайтириш) ва унумдорлигини ошириш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Қум даҳалари ва улардаги тупроқларнинг экомелиоратив ҳолати антропоген омил таъсирида ўзгарган ва бу ўзгариш уларнинг суғорма деҳқончиликда фойдаланишнинг давомийлиги ва қўлланилган агроэкологик-мелиоратив чоратadbирларга боғлиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, қумли тупроқларга органик ўғитлардан фойдаланиш, тупроқлаш, айниқса лойқа сувлар билан суғориш механик таркибини ўзгартиради. Лойқа суви Катта Фарғона канали сувидан фойдаланиш

(1st international scientific and practical conference)

туфайли кумли худудларда кумлар чанг ва ил заррачаларига бойиган. Ўзлаштирилганига 15, 30 ва 50 йилдан ошган кумли тупроқларнинг механик таркиби физик соз миқдори ортиб кумлоққа, ҳатто енгил кумоққа ўтган. Фосфор ва калийнинг умумий ва ҳаракатчан шакллари миқдори ҳам сезиларли даражада кўпайган. Сувлар таркибида лойқа миқдори озлиги сабабли Катта Андижон канали сувлари билан суғориладиган кумли тупроқларнинг хосса ва хусусиятлари кам даражада ўзгарган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Номозов Х, Қорахонова Ю, Аманов О. Ер ресурсларидан фойдаланиш ва химоялаш. – Тошкент. 2011. 12-25 б.

2. Мирзажанов К.М. Лик Центральной Ферганы впрежнее и настоящее время. – Т.; 2014. С 159-173.

3. Закирова С.Х. Научные основы генезиса, агрофизических и агрохимических свойств, повышения производительной способности песков Центральной Ферганы. Дисс. на соис. уч. степени доктора с.х. наук (DSe). – Т., 2017. - С. 120.